

Denda pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik *VOSviewer*

Niken Eka Maharani Elkhori, Wahyu Izza Safira, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar denda pada Lembaga Keuangan Syariah dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*denda pada Lembaga Keuangan Syariah*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar denda pada Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 9 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar denda pada Lembaga Keuangan Syariah. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar denda pada Lembaga Keuangan Syariah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Denda; Bibliometrik; *VOSviewer*; Studi Pustaka; Lembaga Keuangan Syariah

Pendahuluan

Perbankan memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia terus meningkat setiap tahun dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Inilah fungsi dasar Lembaga Keuangan Syariah untuk mengumpulkan kelebihan modal masyarakat dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan dengan menjual produk dan melakukan transaksi sesuai arahan Dewan Pengawas Syariah. Bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan ketentuan syariah atau bank yang disebut perantara keuangan, yaitu perantara antara penabung dan investor, dan bank merupakan fasilitator pembangunan (pengembangan kinerja fungsi perbankan yang terkait dengan tujuan dan pemerataan) (Afrianty, 2018).

Kinerja bank syariah merupakan parameter kunci yang menentukan posisi bank syariah di industri perbankan. Di Indonesia, ukuran kinerja perbankan syariah dilaporkan oleh Bank Indonesia (BI) dengan menggunakan informasi keuangan. Perbankan syariah merupakan bagian dari nilai-nilai Islam yang mengelola sektor ekonomi masyarakat dan merupakan penerapan sistem ekonomi syariah yang tidak terpisah dari aspek lain dari syariat Islam yang menyeluruh dan global. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai perantara keuangan dan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh

nasabahnya (debitur) agar dapat meminjamkan dana untuk ekuitas dan pengembangan kepada yang membutuhkan (Yuliana, 2014).

Setiap bank syariah membuat perbedaan dalam merumuskan biaya denda pada pembiayaan tergantung pada kerentanan atau durasi jumlah pembiayaan yang ditentukan berdasarkan tingkat pembiayaan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Semakin banyak dana pinjaman Murabahah yang diminta klien, semakin tinggi denda yang diterima oleh klien. Ketika penandatanganan kontrak dan Ijab Qabul, klien diberitahu tentang tarif pinjaman Murabahah. Jika biaya denda tidak termasuk dalam margin bank, tetapi biaya diarahkan ke Baitulmaal Muamalat, yang digunakan sebagai dana amal untuk kegiatan masyarakat (Fadli, 2017).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar denda pada Lembaga Keuangan Syariah menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar denda pada Lembaga Keuangan Syariah, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar denda pada Lembaga Keuangan Syariah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Denda adalah jenis hukuman yang melibatkan pembayaran uang dalam jumlah tertentu (Harmoko, 2019). Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya serta melayani pembayaran atau pembiayaan masyarakat (Marimin et al., 2015). Bank konvensional adalah badan usaha yang mengumpulkan uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman lain yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Namun, bank konvensional berbeda dari bank syariah karena mengenakan bunga pada semua jenis kredit atau pinjaman (Neldawaty, 2018).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu

bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi kluster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis kluster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (heatmap), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka (*library research*). Objek penelitiannya adalah Denda pada Lembaga Keuangan Syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang

Denda yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel, Mendeley Dekstop, VOSviewer, dan Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website Garuda* dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Denda Bank Syariah*” dan “*Sharia Bank Collateral*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2013-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Denda Bank Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil pencarian jurnal ilmiah tentang Denda Bank Syariah di Lembaga Keuangan Syariah dari tahun 2013 hingga tahun 2022 menunjukkan perkembangan penerbitan jurnal setiap tahunnya, terutama dalam 5 tahun terakhir. Dari hasil pencarian tersebut, diperoleh 40 judul artikel yang berasal dari jurnal nasional dan internasional yang telah terakreditasi.

Tabel 1: Data publikasi ilmiah seputar Denda Bank seputar Denda Bank pada Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan periode tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2013	1	2017	3	2020	7
2015	2	2018	9	2021	8
2016	1	2019	6	2022	3

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Dalam tabel 2, terdapat 39 afiliasi/lembaga dalam mempublikasikan artikel penelitian seputar Denda Bank Syariah di Lembaga Keuangan Syariah.

Tabel 2. Data institusi penerbit jurnal seputar Denda Bank pada Lembaga Keuangan Syariah

Nama Lembaga / Afiliasi	Jumlah Publikasi
Eksisbank, Jurnal Penelitian, Maliyah	2

Al-Muamalat, Al-Amwal, Al-Huquq, Al-Ihda', Al-Intaj, Al-Iqtishadiyah, Al-Manahij, Al-Muamalat, Amwaluna, At-Tijarah, Az-Zarqa', Cakrawala, Diponegoro, Eksyar, El-Faqih, Global Review of Islamic Economics and Business, INDONESIAN JOURNAL OF ACCOUNTING AND GOVERNANCE, Inovbiz, Journal of Enterprise and Development (JED), Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal, JURIS, Jurnal Akuntansi AKUNESA, Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe), Jurnal Iqtisaduna, JURNAL ISLAMIKA, Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial, Jurnal Repertorium, MUAMALATUN, Qawanin, SEISENSE, Share, Shirkah, TSAQFAH

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Dalam tabel 3, menunjukkan bahwa semua peneliti hanya pernah mempublikasikan artikel sebanyak 1 kali.

Tabel 3. Peneliti seputar Denda Bank pada Lembaga Keuangan Syariah

Peneliti	Institusi
Pedagogita Rakhmah, Suad Qurrotul Aini	UIN Sunan Ampel Surabaya
Bai Sutihat; Ade Mulyana	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Asep Arifin; Meti Hasanah	UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Muchlish Khomayny, Muhammad Wahyuddin Badullah	UIN Alauddin Makassar
Ika Meliyana Wahyuni; Muhammad Iqbal Fasa; Suharto, Dini Maulana Lestari; Abdul Qoyum	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Eko Bahtiar	UIN Mataram
Riansyah Rainal Purnama; Siti Jahroh; Moch. Hadi Santoso; Ahmad Rifai	UIN Ar-Raniry
Irfan Harmoko	IAIN Kediri
Idris Yahaya Adamu, Aqeel Akhtar; Fahad Ahmed Qureshi; Mubeen Butt	IAIN Surakarta
Yoesrizal M. Yoesoef; Nisak Khalista	IAIN Langsa
Moch. Endang Djunaedi; Muhammad Maulana Yusuf	IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Fadli	IAIN Batusangkar
Nonie Afrianty	IAIN Bengkulu
Fathul Aminudin Aziz	IAIN Purwokerto
Ahmad Maulidizen	IAIN Kudus
Aulil Amri, Muhammad Al-Mustafa	IAIN Lhokseumawe
Wasilul Chair; Kudrat Abdillah	IAIN Madura
Maman Surahman; Nurrohman	Universitas Islam Bandung
Elfadhli; Frel M. Rizqi; Iqbal Sulaiman; Fatimah Setia Wardhani	Universitas Muhammadiyah Riau
Riduwan; Dwi Santosa Pambudi; Muhammad Alfian Lukluk Firdausi; Nurul Huda	Universitas Muhammadiyah Magelang
Iman Setya Budi	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Sumber: Data diolah, software VOSViewer 1.6.18

Hasil penggambaran hubungan peta *co-word* pertumbuhan penelitian seputar Denda Lembaga Keuangan Syariah terurai menjadi 8 kluster dan 234 topik, yaitu:

- Kluster 1. Warna merah terdiri dari 45 topik, yaitu: *asset, borrower, bsm, business, capital, case, client, collateral, concept, condition, contract, creditor, debtor, default, dsn mui, financing, guarantee, guarantor, interest, investor, islam, islamic financial institution, islamic perspective, keyword, loan security, maqashid syariah mudharabah financing, mudharabah contract, murabahah funding, number, owner, problem, profit, prosperity, rahn, regard, risk, sharia, syariah banking, system, term, fransaction, trust, world, year.*
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 45 topik, yaitu: *action, activity, addition, agreement, akad, application, approach, article, bank syariah mandiri branch, dumai riau province, calculation charge fine, cost, dalam, debt installment, delay, economic activity, event, existence, fee, financing al murabaha good faith, research results show, research results show, imposition, interview, islamic banking islamic law, jaminan, kata kunci, keterlambatan pembayaran, law mui, non performing financing, party, penalty, penerapan denda, policy, presence, problematic financing, pt bank bni syariah, reasoning deduction syariah, Tawidh, tujuan dan penelitian ini adalah, will.*
- Kluster 3. Warna biru terdiri dari 31, yaitu: *author, bank syariah, collateral appraiser, collateral implementation, company, competence, credit card syariah, dsn, effect, factor, fatwa no impact, indonesia, islamic credit card, islamic economic system, masalah, motivation, mudaraba financing contract, mui ix, murabahah, order, performance, quantitative approach, questionnaire, account of, research, respondent, satisfaction, sharia banking, sharia banking practition, Source, variable.*
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 29 topik, yaitu: *able customer, amount, bmt, compensation contract agreement, conventional financial institution, denda, den muina, fatwa, fatwa dsn mut no, fund, hukum islam, ifi, implementation, Income, kredit syarah, Late charge, late payment, lembaga keuangan syariah, Iks, nasabah mampu, practice, question, requirement, rule, sharia pawnshop, sharia pawnshops, social, function, tawid.*
- Kluster 5. Warna ungu terdiri dari 28 topik, yaitu: *auction, auction process, auction result, auction service office bank, bank bni syarah pontianank branch, bni, bni syariah, Bni syariah bank, collateral auction, comparison, data, debt, debt, document, implementation process, kpknl, mechanism, pontianak, pontianak state wealth, price, proceed, process, pt bni tbk pontianak branch, qualitative research, researcher, sale, time, total debt.*

- Kluster 6. Warna biru muda terdiri dari 21 topik, yaitu: *bri syariah kep kopo, capable customer, capacity, customer, date, dsn mui ix, end, form, money, obligation, payment, pembiayaan mikro product, point, provision, punishment, sanction, social fund, status, sum, tazir fine, tazir principle.*
- Kluster 7. Warna orange terdiri dari 18 topik, yaitu: *account, account officer, analysis, character, collateral value, credit, influence, interest preference islamic bank, leverage, net working capital, non muslim, npf, person, profitability, sharia commercial bank, study, value.*
- Kluster 8. Warna coklat terdiri dari 17 topik, yaitu: *accordance, bmt pas, fact, field, field research, fource majeure general knowledge, installment, member, need, penalty system, sharia bank, sharia economic perspective, sharia financial institution, sharia financing product, solution, type.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Penerapan Denda pada Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 9 topik berkaitan dengan penerapan denda pada Lembaga Keuangan Syariah, yaitu:

Pertama, perlakuan akuntansi terhadap denda. Perlakuan akuntansi terhadap denda pada bank syariah dapat bervariasi tergantung pada jenis transaksi dan produk yang diberikan oleh bank tersebut. Namun, beberapa informasi yang dapat diambil dari hasil pencarian adalah sebagai berikut: Dalam penerapan akuntansi terhadap denda pada kartu kredit syariah, belum ada pengaturan atau PSAK yang berlaku di Indonesia. Konsep perlakuan denda pada transaksi pembiayaan murabahah dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 102) tentang Akuntansi Murabahah dan Fatwa DSNMUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Dalam bank syariah, denda didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu untuk memberikan hukuman agar nasabah lebih disiplin melakukan kewajibannya. Denda tidak termasuk riba karena riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil). Denda harus dimasukkan ke dalam dana sosial yang biasanya diperuntukkan bagi kaum dhuafa dan yang membutuhkan.

Kedua, penerapan denda pada kartu kredit, akad sewa menyewa, iB Hasanah Card, pembiayaan arrum haji, pembiayaan Murabahah, *bai' bitsaman ajil*, dan keterlambatan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan/SPP.

Ketiga, penerapan denda menurut fatwa DSN-MUI (No. 17 Tahun 2000), hukum islam, keuangan publik islam, fikih, ekonomi syariah, dan UU No. 21 Tahun 2008.

Keempat, penerapan denda di perbankan syariah, Baitul Mal wat Tamwil/BMT, universitas, *leasing* syariah, *Federal International Finance/FIF*, dan pegadaian syariah.

Kelima, kedudukan jaminan dan denda. Jaminan pada bank syariah adalah sebagai penerapan prinsip kehati-hatian bank atau prudential banking dan didasarkan pada prinsip syariah untuk menekan risiko pada pembiayaan. Pembebanan jaminan pada bank syariah harus memperhatikan prinsip syariah dan tidak boleh menimbulkan kesan adanya pencampuran aturan serta prinsip bank syariah dengan bank konvensional. Sementara itu, kedudukan denda pada bank syariah adalah didasarkan pada prinsip keadilan dan harus dimasukkan ke dalam dana sosial yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa dan yang membutuhkan. Denda pada bank syariah harus memperhatikan prinsip

syariah dan tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan atau memberikan keuntungan pada bank syariah.

Keenam, penghapusan kebijakan denda keterlambatan pada pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*). Penghapusan kebijakan denda keterlambatan pada pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) pada bank syariah dapat memberikan dampak positif dan negatif. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat diambil dari hasil pencarian: Positif: Penghapusan kebijakan denda keterlambatan pada pembiayaan bermasalah dapat memberikan efek positif terhadap nasabah, sehingga dapat mendorong nasabah untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Penghapusan kebijakan denda keterlambatan pada pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak positif terhadap marketing. Negatif: Penghapusan kebijakan denda keterlambatan pada pembiayaan bermasalah dapat meningkatkan tingkat *Non Performing Financing (NPF)*. Pembiayaan bermasalah atau *NPF* merupakan fenomena yang terjadi dalam industri perbankan syariah karena salah satu aktivitas utama bank syariah adalah penyaluran pembiayaan. Dalam perkembangan terakhir, pembiayaan bermasalah atau *NPF* bank syariah ternyata relatif tinggi. Bahkan menurut data tahun 2015, pembiayaan bermasalah bank syariah lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Oleh karena itu, penghapusan kebijakan denda keterlambatan pada pembiayaan bermasalah harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak meningkatkan tingkat *NPF*. Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa penghapusan kebijakan denda keterlambatan pada pembiayaan bermasalah pada bank syariah dapat memberikan dampak positif dan negatif. Penghapusan kebijakan denda dapat memberikan efek positif terhadap nasabah dan marketing, namun dapat meningkatkan tingkat *NPF*. Oleh karena itu, penghapusan kebijakan denda harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak meningkatkan tingkat *NPF*.

Ketujuh, perlakuan denda berbasis konsep *al-'adl*. Dalam bank syariah, denda harus diberikan berdasarkan konsep *al-'adl* atau keadilan. Denda hanya boleh diberikan kepada nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran. Dalam penyalurannya, denda tersebut harus diperuntukkan sebagai dana sosial dan bukan dijadikan sebagai pendapatan atau memberikan keuntungan pada bank syariah. Pengenaan sanksi denda bertujuan agar nasabah/konsumen lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan terwujud keadilan sebagai salah satu asas pelaksanaan bank syariah antara pemberi modal dan pemakai modal. Denda juga dapat digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah, yang dapat memberikan dampak buruk bagi bank, seperti tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya, yang dapat berdampak pada tingkat kesehatan likuiditas bank dan menurunnya tingkat kepercayaan para deposan. Dana yang berasal dari denda harus dimasukkan ke dalam dana sosial yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa dan yang membutuhkan. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pemberian bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Selain itu, bank syariah dapat memanfaatkan dana hasil denda untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap bank tersebut.

Kedelapan, pemanfaatan dana hasil denda. Dana hasil denda pada bank syariah harus dimanfaatkan dengan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat diambil dari hasil pencarian: Denda pada bank syariah harus dimasukkan ke dalam dana

sosial yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa dan yang membutuhkan. Dana sosial yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa dan yang membutuhkan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pemberian bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Bank syariah dapat memanfaatkan dana hasil denda untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap bank tersebut. Dana hasil denda juga dapat digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah, yang dapat memberikan dampak buruk bagi bank, seperti tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya, yang dapat berdampak pada tingkat kesehatan likuiditas bank dan menurunnya tingkat kepercayaan para deposan. Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dana hasil denda pada bank syariah harus dimanfaatkan dengan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dana tersebut harus dimasukkan ke dalam dana sosial yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa dan yang membutuhkan, yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. Selain itu, bank syariah dapat memanfaatkan dana hasil denda untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur, serta menangani pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap bank tersebut.

Kesembilan, pengaruh denda terhadap upaya pencegahan pembiayaan bermasalah. Denda pada pembiayaan bermasalah dapat memberikan pengaruh terhadap upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat diambil dari hasil penelitian: Denda dapat memberikan efek jera terhadap nasabah pembiayaan bermasalah sehingga dapat mendorong nasabah untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Dalam penerapan denda pada pembiayaan bermasalah, bank syariah harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak buruk bagi bank, seperti tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya, yang dapat berdampak pada tingkat kesehatan likuiditas bank dan menurunnya tingkat kepercayaan para deposan. Bank syariah harus menyusun langkah-langkah tepat yang diperlukan untuk menangani pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap kesehatan bank. Penerapan denda pada bank syariah harus memperhatikan prinsip syariah dan tidak boleh dimasukkan ke dalam pendapatan bank. Denda harus dimasukkan ke dalam dana sosial yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa dan yang membutuhkan. Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa denda pada pembiayaan bermasalah dapat memberikan efek jera terhadap nasabah dan mendorong nasabah untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Namun, bank syariah harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam penerapan denda. Selain itu, bank syariah harus menyusun langkah-langkah tepat untuk menangani pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap kesehatan bank. Terakhir, denda harus dimasukkan ke dalam dana sosial yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa dan yang membutuhkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 9 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar denda pada Lembaga Keuangan Syariah.

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend

- Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar*

quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>

Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>

Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>

Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>

Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>

Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>

Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>

Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>

Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>

- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>